

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

educacional

Vol. 28

No. 1

Enero - Junio

2 0 2 1

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educacional

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 28 (1) enero - junio 2021: 140-157

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8169795>

Experiencias de enseñanza y aprendizaje en autodesarrollo mediante modalidad a distancia en tiempos de pandemia por COVID-19

Juan Carlos Morales y Katherine Rojas

Escuela de Medicina. Facultad de Medicina.

Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.

moralesangulo760@gmail.com; kpra93@gmail.com

Resumen

En la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia, después del cese las clases presenciales por la COVID-19, autodesarrollo fue ofertado bajo la modalidad a distancia, en el intensivo vacacional 2020. El objetivo del presente trabajo fue describir experiencias de enseñanza y aprendizaje en autodesarrollo mediante la modalidad a distancia en tiempos de pandemia, para facilitar la continuidad académica como alternativa didáctica. Se fundamentó en aportes de Rincón, Aldana y Rincón (2018), Salazar (2018) y otros. La investigación fue tipo descriptiva, con diseño de estudios narrativos de tópicos. Los grupos Cardio, Ajedrez, Técnica y Artes Manuales se implementaron mediante la educación a distancia a través de dispositivos móviles con conexión a Internet. En la comunicación entre facilitador y estudiantes se utilizó la aplicación WhatsApp. El tiempo de dedicación establecido para la actividad fue entre 1 a 2 horas por día. El plan de evaluación se orientó en la participación de cada uno de los cursantes, al usar imágenes, videos y audios como herramientas de intervención en la entrega de tareas. Además, Ajedrez implementó el uso de juegos online contra un adversario virtual a través de sitios web. Como evidencia se tomaron fotografías del momento de juego. En autodesarrollo se obtuvieron resultados satisfactorios aplicando estas experiencias. Se recomienda su implementación en otras áreas del saber, con determinados ajustes en el plan de evaluación y en el tiempo de interacción.

Palabras claves: Autodesarrollo; experiencias de enseñanza y aprendizaje; modalidad a distancia.

Recibido: 18-04-2021 ~ Aceptado: 17-06-2021

Learning experiences in self-development through the distance modality in times of pandemic by COVID-19

Abstract

In the School of Medicine of the University of Zulia, after the end of face-to-face classes due to COVID-19, self-development was offered under the distance modality, in the intensive vacation 2020. The objective of this work was to describe learning experiences in self-development through the remote modality in times of pandemic, to facilitate academic continuity as a didactic alternative. It was based on contributions from Rincón, Aldana and Rincón (2018), Salazar (2018) and others. The research was descriptive, with the design of narrative studies of topics. The groups: Cardio, Chess, Technique and Manual Arts were based remotely through mobile devices with internet connection. In the communication between the facilitator and the students, the WhatsApp application was used. The dedication time established for the activity was between 1 to 2 hours per day. The evaluation plan was oriented on the participation of each of the students, using images, videos and audios as intervention tools in the delivery of tasks. In addition, Chess implemented the use of online games against a virtual opponent through websites. As evidence, photographs of the game moment were taken. In self-development, satisfactory results were obtained applying these experiences. Its implementation in other areas of knowledge is recommended, with certain adjustments in the evaluation plan and in the interaction time.

Keywords: Self-development; learning experiences; distance mode.

Introducción

La crisis generada por la Covid-19, ha afectado las diversas actividades del quehacer humano, en los aspectos sociales, económicos, de salud, y particularmente educativos. En Venezuela, se decretó el 13 de marzo de 2020 el estado de alarma por la pandemia, seguido con el cierre preventivo de escuelas públicas, privadas y universidades, con el fin de salvaguardar la salud de todos los actores involucrados en el ámbito educativo. Según el Grupo Banco Mundial (2020), al no realizar esfuerzos impor-

tantes para contrarrestar el cierre de las instituciones educativas provocaría una pérdida de aprendizajes y un incremento en la deserción estudiantil, conocida como abandono escolar.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura y el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO, IESALC, 2020), afirman que el cierre temporal de las universidades, como medida para contener la pandemia de Covid-19, no ha detenido el proceso de enseñanza

y aprendizaje. Este se ha llevado a cabo recurriendo a la educación a distancia como una solución para la continuidad pedagógica, enfrentando diversos obstáculos por la ausencia o baja conectividad en Internet, escasez de recursos tecnológicos, falta de contenidos digitales orientados a los planes de estudio universitarios.

En opinión de Sanz, Sáinz y Capilla (2020), los efectos de la crisis del coronavirus en la educación no deben afectar la formación académica de los estudiantes, si el profesorado cuenta con preparación pedagógica en recursos digitales, contenidos y metodología adecuadas para personalizar la docencia en entornos virtuales.

A las instituciones formativas les corresponde emplear métodos alternos para mantener los procesos pedagógicos activos a través del sistema de formación online, por medio de plataformas digitales y transmisión de programas educativos por televisión o radio (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, UNESCO, 2020). Países como Argentina, Belice, El Salvador y Venezuela han hecho uso de redes sociales, impulsado organizadamente grupos de WhatsApp como medio para coordinar equipos de aprendizaje (Renna, 2020).

El objetivo del presente trabajo fue describir experiencias de enseñanza y aprendizaje en autodesarrollo mediante la modalidad a distancia en tiempos de pandemia, para facilitar la continuidad académica como alternativa didáctica.

Fundamentación teórica

Autodesarrollo

Muñoz y Simoza (2016), lo define como un estado donde se potencia las cualidades, expresiones y actitudes personales, las cuales se desarrollan en diferentes etapas de la vida. A su vez, Nowowiejski (2017), lo delimita a una vida de crecimiento personal y profesional que se mantiene durante el desarrollo de la profesión; requiere de una estrategia consciente, objetivos claramente definidos y un plan.

Briceño et al., (2017), plantean un programa de desarrollo personal constituido en tres fases. La fase I: Sensibilización, consiste en el fortalecimiento de las cualidades y capacidades profesionales en las áreas de inteligencia emocional y comportamiento ético profesional por medio de talleres de sensibilización en autoestima y asertividad. La fase II: Codesarrollo en el área de inteligencia emocional y comportamiento ético profesional a través de talleres específicos del tema. La fase III: Autodesarrollo, se compone de a) eventos deportivos, b) hobbies y actividades extra curriculares, c) lectura y d) películas o filmes comerciales, que se realizan en espacios al aire libre en parques, canchas y salones múltiples. Por lo tanto, estas experiencias facilitan el desarrollo personal-social de los sujetos involucrados con vivencias en la comunidad (Zurbano, Borges y Urías, 2018).

Con relación a lo expuesto, las unidades curriculares de las diferentes carreras de educación superior en Venezuela incluyen el autodesarrollo como asignatura, con el propósito de que los estudiantes vivan experiencias deportivas, culturales, cívicas y sociales, al promover en la formación el desarrollo de actitudes y valores, con pertenencia a la institución y a la comunidad (Liendo, García y López, 2015).

Particularmente, la Universidad del Zulia (LUZ) en el artículo 12 del Acuerdo N° 535; de las “*Normas sobre currículo Universitario*” (2006), manifiesta el autodesarrollo como un componente del Currículo Integral. Los educandos seleccionan y aprueban al menos una actividad obligatoria que corresponde al plan de estudio, con evaluación cualitativa.

Las actividades de autodesarrollo son definidas por Salazar (2018:3), como el “*componente curricular conformado por un conjunto de acciones deportivas, recreativas, artísticas y culturales, cívicas y tecno-creativas, que le permitan al estudiante expresar su personalidad, estimulando su creatividad y facilitando su plena autorrealización*”. Es decir, son eventos que buscan estimular a los universitarios con experiencias vividas en diferentes áreas, para promover los valores y la interacción como forma de contacto directo con la realidad.

Por otro lado, el *Facilitador* es un miembro o no de la comunidad universitaria (alumno, docente, personal

administrativo u obrero) considerado como especialista en un área, con aptitudes, capacidad y preparación en una unidad académica de autodesarrollo (Salazar, 2018). Es una persona que implementa un conjunto de métodos y procesos de reflexión, manifestaciones artísticas y búsqueda de soluciones en los grupos sociales (Zurbano, Borges y Urías, 2018).

Educación a distancia (EaD)

Para Rodríguez y Quintero (2018), la EaD es un sistema de formación en el cual los educadores y educandos no se encuentran en el mismo lugar y momento de la actividad académica. Es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que permite acceder vía remota al contenido programático sin la necesidad de asistir a un aula, con flexibilidad en el tiempo y lugar de dedicación.

Ríos (2015), habla sobre la EaD como una manera de impartir conocimientos, actitudes y adquirir habilidades mediante actividades seleccionadas, planificadas y verificadas por una institución a través de materiales de aprendizaje. El tutor establece un seguimiento sobre el proceso formativo enmarcado en responsabilidades y obligaciones entre el estudiante y el docente.

En tal sentido, la EaD es formal y fundamentada en una institución; cumple con instrucciones de diseño y gestión de manera similar a otros tipos de formación. El servicio que brindan las universidades con relación a esta mo-

alidad cubre las necesidades en cuanto a fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía (Jaimes, 2019; Fernández, Clemenza y Araujo, 2014).

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Las TIC son un conjunto de tecnologías usadas para crear, procesar, almacenar e intercambiar información presentada en diferentes códigos: datos en texto, imágenes fijas o en movimiento, conversaciones de voz, presentaciones multimedia (*audios y videos*), que permiten incrementar la productividad de las personas en el tratamiento de información (Ayala y Gonzales, 2015).

Por su parte, Iñaki (2014:349), define a las TIC: *“todos aquellos elementos que se utilizan en la emisión, procesamiento y recepción de datos e información”*. Campos y Ramírez (2018) expresan que son herramientas que se insertan en las universidades para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En las actividades investigativas han sido adoptadas con mayor facilidad que en la docencia, debido a barreras extrínsecas con relación a los recursos técnicos y la provisión de equipos por parte de autoridades y gobiernos.

Dispositivos móviles

Son herramientas de apoyo que permiten la comunicación entre alumno, profesor y padres de familias, possibilitando compartir recursos y materiales multimedia. Los dispositivos móvi-

les ejercen retroalimentación, refuerzo de contenidos y habilidades curriculares, con flexibilidad para trabajar fuera del salón de clase. Su uso estimula la comunicación, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y reflexivo, dentro y fuera del aula. También, potencia la interacción entre los aprendices y el profesor en cualquier momento y espacio (Cantú, Amaya y Baca, 2019; Basantes et al., 2017).

El dispositivo móvil puede ser un teléfono inteligente (*Smartphone*), Tablet, Laptops, con la posibilidad de acceder a Internet a través de las redes móviles e inalámbricas.

WhatsApp

Es una aplicación de mensajería instantánea de texto, fotos e imágenes y audios (notas de voz o mensaje de voz) de forma gratuita a través de conexión a internet, que funciona con red abierta WiFi o plan de datos de Internet de la compañía telefónica contratada que pertenezca el dispositivo (Parreira y Lehmann, 2019). La empresa WhatsApp Inc. fue fundada por Brian Acton y Jan Koum en el 2009 (Yahoo); con sede en Santa Clara, Estados Unidos (Pessoa, Taboada y Jansiski, 2016).

Asimismo, Suárez (2018), menciona el uso educativo de la aplicación móvil WhatsApp como una herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con ventajas en la efectividad y fluidez en la comunicación y el acceso e intercambio de información

en cualquier lugar y tiempo. También con ciertas desventajas: características de los teléfonos móviles para utilizar la pantalla y el teclado, la rapidez y la dinámica de los chats de grupos, el tiempo, la dedicación y el compromiso con la actividad didáctica.

Las limitaciones de esta aplicación para la realización de actividades formativas están vinculadas a la pérdida de información cuando los grupos son numerosos, conversaciones largas, incómodas y tediosas. Asimismo, el empleo de la modalidad escrita dificulta captar el lenguaje no verbal y la inclusión de caracteres no textuales. No obstante, el empleo del WhatsApp como sistema de comunicación entre estudiantes y profesor, facilita la organización de trabajo grupal en procesos didácticos concretos de equipos pequeños, donde se fortalecen las relaciones interpersonales. (Veytia y Bastidas, 2020; Vilches y Reche, 2019).

Trabajo colaborativo

Es una metodología de enseñanza centrada en el pensamiento creativo y divergente, que produce un aprendizaje de forma colectiva; se basa en el principio de la socialización didáctica. Los aportes individuales de cada integrante de grupo y del educador favorecen la búsqueda de información y las relaciones interpersonales. El trabajo colaborativo se considera también una estrategia didáctica que promueve el despliegue de habilidades, destrezas y capacidades; además de favorecer el

desarrollo del pensamiento crítico en los aprendices (Guerrero et al., 2018; Baltodano, 2016; Chaljub, 2014).

Metodología

En el presente trabajo se efectuó una investigación de tipo descriptiva; con diseño de estudios narrativos de tópicos. Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. En cuanto al diseño narrativo de tópicos, los investigadores recolectan datos sobre las historias de vida y experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas; enfocados en una temática, suceso o fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; Salgado, 2007).

Se describen con un enfoque cualitativo, las experiencias obtenidas en autodesarrollo de la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina de LUZ. Estas actividades fueron ofertadas en el **Intensivo Vacacional 2020 (verano)** del período comprendido desde 10 de agosto hasta el 18 de septiembre del mismo año. La inscripción fue de 275 individuos, distribuidos de la siguiente manera: 68 estudiantes de Grupo Cardio, 59 de Ajedrez, 62 en Técnicas y Artes Manuales y 68 en Oratoria y Técnicas de la voz). Estas asignaturas fueron dictadas en 4 semanas, con encuentros de 1 a 3 días; además del tiempo de asesoría por parte del facilitador y la elaboración de tareas asignadas.

Resultados de la experiencia

Las actividades de autodesarrollo ofertadas en la Escuela de Medicina - LUZ, se encuentran distribuidas en sub-áreas (Salazar, 2018):

Sub-área Deportivo-Recreacional

- Grupo Cardio: estructurado en tres módulos con los tópicos: módulo I: Anatomofisiología del sistema cardiovascular; módulo II: Salud cardiovascular; módulo III: Promotores de salud cardiovascular.
- Ajedrez: agrupado en: bloque I: Conociendo el ajedrez; bloque II: Reglas del juego; bloque III: Apertura del juego; bloque IV: Estrategias defensivas; bloque V: Estrategias ofensivas.

Sub-área Artístico-Cultural

- Técnicas y artes manuales: constituidas en: bloque I: Técnica de cuadrado 3D; bloque II: Manualidades en miniatura; bloque III: Para regalar; bloque IV: Bisutería.

Por otro lado, las actividades de autodesarrollo constan de las siguientes características, adaptadas de Rincón, Aldana y Rincón (2018):

1. **A distancia:** todos los estudiantes inscritos utilizaron un dispositivo móvil con conexión a Internet para acceder al contenido vía remota mediante teléfonos inteligentes, Tablet o computador.

2. **Sin exclusividad:** independientemente del año que estaban estudiando en la carrera, una vez inscrito en el Vacacional 2020 cursaron la materia.

3. **Tiempo de interacción:** fue establecido por el facilitador, el cual concreto un tiempo de dedicación y conexión de 1 hora diaria, además de las plataformas digitales a utilizar.

4. **Uso de las TIC:** basado en la utilización de las plataformas digitales y aplicaciones móviles como: WhatsApp y sitios Web.

5. **Estrategias de evaluación:** el facilitador implementó un método a evaluar según la disponibilidad de interacción, motivando al aprendiz en el proceso formativo y promover los valores personales y sociales.

Es importante resaltar que autodesarrollo se califica de forma cualitativa en el Sistema Automatizado de Cargas de Notas (SACAN) como: Satisfactorio/Aprobado (SA) a los alumnos que cumplieron con el contenido programático y las evaluaciones. Sin Información (SI) para aquellos educandos con inasistencia y que no cumplieron con las tareas asignadas.

El cuadro 1 muestra los resultados de las experiencias de las actividades de autodesarrollo: *grupo Cardio, Ajedrez, Técnicas y artes manuales*, ejecutadas en el intensivo vacacional 2020. Comprenden uso de las TIC, tiempo de interacción, estrategias de evaluación y disponibilidad de dispositivo móvil en la educación superior a distancia.

Cuadro 1. Experiencias de las actividades de autodesarrollo

Actividad	TIC	Tiempo de interacción	Estrategias de evaluación	A distancia
Grupo Cardio	<ul style="list-style-type: none"> WhatsApp 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hora de duración Días: lunes, miércoles y viernes Turno diurno 	<ul style="list-style-type: none"> Seminario/taller Video interactivo de rutina 	<ul style="list-style-type: none"> Teléfono móvil Computador
Ajedrez	<ul style="list-style-type: none"> WhatsApp Sitios web en línea: Chess.com, playok.com. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hora de duración Día lunes Turno diurno 	<ul style="list-style-type: none"> Juegos online en contra un adversario virtual en línea Tarea asignada 	<ul style="list-style-type: none"> Teléfono móvil Tablet Computador
Técnicas y artes manuales	<ul style="list-style-type: none"> WhatsApp 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hora de duración Día martes Turno diurno 	<ul style="list-style-type: none"> Trabajos de manualidades y bisuterías 	<ul style="list-style-type: none"> Teléfono móvil

Fuente: Elaboración propia (2020), adaptado de Rincón, Aldana y Rincón (2018)

Con respecto al **Grupo Cardio**, apoyada en la EaD, se utilizó la aplicación de WhatsApp como medio de comunicación e interacción entre todos los actores del proceso. Para ello, el facilitador creó un grupo cerrado donde ejerció como administrador; sólo admitió como *contacto* a los alumnos inscritos y se estableció como norma colocar la foto de perfil y el nombre en el número de teléfono. El tiempo de dedicación empleado fue de 3 días por semanas comprendido en los días lunes, miércoles y viernes, en el turno diurno (9:00 am a 11:00 am) con 1 hora de duración.

Se dio apertura al grupo los días de clases para declarar la asistencia.

Luego el facilitador bloqueó el acceso a comentarios; compartió las imágenes de las diapositivas del módulo en discusión, con sus respectivos audios de explicación. Al finalizar se abre el acceso para las tareas asignadas, opiniones, preguntas o dudas de las clases. Asimismo, se usó a modo de participación, la publicación de una diapositiva convertida en imagen del seminario/taller con un tópico relacionados con la actividad, seguida de audio o mensajes de voz, en la que el aprendiz explica su contenido. También se publicó un video interactivo, donde se demostró un segmento de una rutina cardiovascular (figura 1).

Figura 1. a. Fotografía de la rutina cardiovascular; b. Diapositivas de los seminarios sobre salud cardiovascular

Fuente: Los autores (2021)

A través de la aplicación de WhatsApp, el estudiante se comunicó en privado con el facilitador para consultar información acerca de las instrucciones del seminario, del video y otras dudas surgidas durante la clase. Además, se dio apertura de un nuevo grupo de comunicación entre los compañeros para la construcción del seminario asignado, basado en el trabajo colaborativo. Este se organizó asignando un líder o delegado, quien ejerció de mediador entre los educandos y el docente.

En esta actividad se usó como herramienta los dispositivos móviles con la aplicación WhatsApp instalada y conexión a internet; teléfonos inteligentes con cámara digital para realizar el vi-

deo y el computador en la elaboración de las diapositivas.

Por otro lado, el **Ajedrez**, actividad de autodesarrollo desarrollada bajo el sistema de EaD, se empleó de un dispositivo móvil con la aplicación WhatsApp instalada, para facilitar la interacción entre el universitario y facilitador. Similarmente al caso anterior, se creó un grupo cerrado, teniendo el papel de administrador y estableciendo las mismas normas.

En relación con el tiempo de interacción de la clase fue de 1 hora de duración, un día a la semana en el turno diurno de 10:00 a 11:00 am. Igualmente, se dio apertura al grupo el día de clase para que el alumno pase su asistencia

desde su dispositivo móvil. Luego el profesor da inicio a la clase, enviando un documento (en formato PDF) del tema a discutir y posterior envía imágenes de la presentación con su respectiva explicación, por texto o nota de voz (**audios**), en ese momento bloquea la opción a los comentarios para evitar interrupciones.

Después de finalizar, se abre el grupo para comentarios, dudas y el envío de las tareas asignadas. Esta tarea es entregada en el transcurso de la semana con fecha límite hasta la próxima clase. El plan de evaluación consiste en la entrega de trabajos escritos y juegos online a través de sitios web (Chess.com; playok.com) contra un adversario vir-

tual y se toma como evidencia la fotografía del momento del juego (figura 2). Para ello, el alumno consulta a través del chat en la aplicación WhatsApp, la disponibilidad de sus compañeros para jugar como adversario en línea; una vez encontrado abre un chat directo para concretar el momento de la partida y la plataforma web a utilizar. Es decir, se realizaba entre una pareja virtual (dos personas para jugar de forma online), un retador y un contrincante.

Esta actividad utilizó como instrumento de interacción la aplicación WhatsApp instalada en teléfono inteligente con conexión a internet. Además, usó el computador o Tablet donde accedió a los juegos online en los sitios web.

Figura 2. Ajedrez: fotografía del momento en juego online

Fuente: Los autores (2021)

Con relación a las actividades **Técnicas y artes manuales** basada en la modalidad a distancia, utilizando la aplicación WhatsApp para la comunicación entre el profesor y los universitarios, se creó un grupo cerrado ejerciendo el docente administrador, con las mismas normas descritas en el caso de Cardio. El tiempo de interacción de la clase fue 1 hora de duración a la semana, del turno diurno de las 9:00 am a 10:00 am, los días martes; comprendido en 4 semanas.

El facilitador como administrador dio apertura para anunciar la asistencia el día de la clase, bloquea la opción de comentarios para evitar el envío de textos confusos. Comienza con el envío de las imágenes de las diapositivas con su respectiva explicación por medio de mensajes de voz o texto. Al culminar la clase se abre el grupo para asignar la actividad, aclarar dudas y enviar los comentarios. El plan de evaluación con-

sistió de trabajos sobre manualidades y bisuterías, con la entrega de fotografías comprendida en un conjunto de fotos como evidencia, realizando las tareas asignadas y una foto con el producto finalizado; enviadas en el transcurso de la semana al chat privado del profesor (figura 3). Para esta actividad se manejó el teléfono inteligente con conexión a internet, la aplicación WhatsApp instalada como vía de comunicación y la toma de fotos.

Según la información suministrada por la coordinación del Intensivo Vacacional 2020 de la Escuela de Medicina-LUZ, el 100% de los estudiantes inscritos en las actividades de Autodesarrollo: Grupo Cardio, Técnicas y artes manuales fueron aprobados. Además, aprobaron el 98,3%, en Ajedrez, dando resultados satisfactorios con las estrategias utilizadas, fundamentadas en la EaD.

Figura 3. Productos finalizados de artes manuales:
a. Cuadrado 3D; b. y c. Manualidades en miniatura;
d. Para regalar; e. Bisutería.

Fuente: Los autores (2021)

Tal como reflejan los resultados narrados anteriormente, diversos autores expresan los beneficios de la EaD en los momentos actuales. El uso de recursos tecnológicos, teléfonos inteligentes, Tablet, computadoras, acceso a Internet, aplicaciones de mensajería WhatsApp, juegos en línea, videos, imágenes, permiten el acceso a la información y el conocimiento. Son de gran apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje; en la labor de tutoría y comunicación entre educadores y educandos, para facilitar los contenidos académicos (Parreira y Lehmann, 2019; Suárez, 2017; Pessoa, Taboada y Jansiski, 2016).

Especialmente, el WhatsApp es un recurso que promueve el aprendizaje móvil, con posibilidad de compartir recursos multimedia de manera sincrónica, en espacios y tiempos fuera del aula de clases; Sin embargo, es necesario plantearse reglas para evitar incomodidades y conflictos cuando las conversaciones son largas y complejas o al emitir mensajes confusos que obstaculizan el proceso de comunicación (Rodríguez, 2020; Vilches y Reche, 2019).

Consideraciones finales

Las actividades de autodesarrollo son entendidas como un conjunto de

acciones que permiten expresar la creatividad y la autodeterminación de los individuos en su relación con el medio que lo rodea, y coadyuvan a su desarrollo personal y profesional.

Autodesarrollo, de la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia, se adaptó a las medidas de confinamiento como método de prevención contra la COVID-19 y en respuesta a la interrupción de las clases presenciales en todas las instituciones educativas. Esta situación propició la aplicación exclusiva de la modalidad de educación a distancia como alternativa didáctica y permitió la continuidad académica.

De esta manera, las experiencias de enseñanza y aprendizaje descritas en las actividades de los Grupos Cardio, Ajedrez, Técnicas y artes manuales se implementaron en la modalidad a distancia, estableciendo el uso de las TIC, tiempo de interacción y plan de evaluación. Se empleó la aplicación de mensajería de WhatsApp a modo de participación, comunicación e interacción; con tiempos de dedicación e intervención que oscilan entre 1 a 2 horas de duración, comprendido de 1 a 3 días por semanas.

El plan de evaluación utilizado fue la asignación de seminario/taller, creación de videos, envió de fotografías e imágenes a manera de evidencias en las tareas asignadas. En el caso de Ajedrez, se establecieron juegos en línea entre parejas de estudiantes, como forma de participación.

Respecto a la aplicación WhatsApp, se consideró como una herramienta de fácil manejo con un teléfono inteligente, con opción a compartir material multimedia entre todos los integrantes del curso. Su uso hizo posible continuar los procesos formativos y sustituir de forma temporal las clases presenciales, mediante la adaptación y adecuación de entornos virtuales, en cumplimiento del confinamiento social durante la pandemia.

Los estudiantes que cursaron los grupos Cardio, Ajedrez, Técnicas y artes manuales en el Intensivo Vacacional 2020, obtuvieron resultados satisfactorios con las experiencias de enseñanza y aprendizaje expuestas. En consecuencia, se recomienda su aplicación en otras asignaturas o áreas del conocimiento, haciendo los ajustes pertinentes, en cuanto al tiempo de dedicación, plan de evaluación y recursos.

Referencias bibliográficas

- Ayala, Evelyn y Gonzales, Santiago. (2015). **Tecnologías de la Información y la Comunicación**. Fondo Editorial de la UIGV, Perú. Disponible en: <http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1189/Libro%20TIC%20%282%29-1-76%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Recuperado el 15 de septiembre de 2020.
- Grupo Banco Mundial, educación. (2020). **COVID-19: Impacto en**

- la educación y respuestas de política pública.** (Documento). Mayo de 2020. Disponible en: <https://pubdocs.worldbank.org/en/143771590756983343/Covid-19-Education-Summary-esp.pdf>. Recuperado el 11 de enero de 2021.
- Baltodano, Manuel. (2016). Promoción del trabajo colaborativo mediante la integración de las tecnologías digitales en el contexto escolar. **Innovaciones Educativas**. Año. XVIII, N° 25, pp. 65-75. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5814983>. Recuperado el 13 de septiembre de 2020.
- Basantes, Andrea; Naranjo, Miguel; Gallegos, Mónica y Benítez, Nhora. (2017). Los dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. **Formación Universitaria**. Vol. 10, N° 2, pp. 79-87. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3735/373550473009.pdf>. Recuperado el 16 de octubre de 2020.
- Briceno, María; Maldonado, Maira; Rosales, Luis y Benítez, Rogelio. (2017). Estrategias de desarrollo personal con base a Inteligencia emocional y comportamiento ético – profesional dirigido a los contadores públicos del municipal Valera estado Trujillo. **Revista Academia**. Vol. 16, N° 38, pp. 95-106. Disponible en: <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/academia/article/view/10719>. Recuperado el 03 de noviembre de 2020.
- Campos, Héctor y Ramírez, Miguel. (2018). Las TIC en los procesos educativos de un centro público de investigación. **Apertura (Guadalajara, Jal.)**. Vol. 10, N° 1, pp. 56-70. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6500613>. Recuperado el 05 de octubre de 2020.
- Cantú, Daniel; Amaya, Arturo y Baca, José. (2019). Modelo para el reforzamiento del aprendizaje con dispositivos móviles. **Ciencia UAT**. Vol. 13, N° 2, pp. 56-70. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6786437>. Recuperado el 05 de noviembre de 2020.
- Chaljub, Jeanette. (2014). Trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza en la Universidad. **Cuaderno de Pedagogía Universitaria**. Año. 11, N° 22, pp. 64-71. Disponible en: <https://cuaderno.pucmm.edu.do/index.php/cuadernodepedagogia/article/download/213/211/>. Recuperado el 16 de septiembre de 2020.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). (2020). **La educación en tiempos de la pan-**

- demia de COVID-19.** Agosto de 2020. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf. Recuperado el 29 de enero de 2021.
- Fernández, Juanita; Clemenza, Caterina y Araujo, Rubén. (2014). Satisfacción de los usuarios y tecnologías de información y comunicación en la Educación universitaria a Distancia. **Enl@ce. Revista venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento.** Vol. 11, N° 2, pp. 75-89. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/enlace/article/view/18869>. Recuperado el 19 de septiembre de 2020.
- García, Lorenzo. (2017). Educación a distancia y virtual: calidad, disrupción, aprendizajes adaptativo y móvil. **RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia.** Vol. 20, N° 2, pp. 9-25. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331453132001>. Recuperado el 09 de diciembre de 2020.
- Guerrero, Hilda; Polo, Shirley; Martínez, Judith y Ariza, Paola. (2018). Trabajo colaborativo como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico. **Revista Opción.** Año. 34, N° 86, pp. 959-986. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/23867>. Recuperado el 15 de octubre de 2020.
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2014). **Metodología de la investigación.** Sexta edición, McGraw Hill Education, México. Disponible en: <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>. Recuperado el 15 de octubre de 2020.
- Iñaki, José. (2014). Universidad, ciudadanía y TIC. **Análisis. Revista Colombiana de Humanidades.** Vol. 46, N° 85, pp. 345-361. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=515551536009>. Recuperado el 17 de septiembre de 2020.
- Jaimes, Jhondert. (2019). Revisión didáctica de la educación a distancia aplicada en el entorno personal de aprendizaje. **EDUCERE.** Vol. 23, N° 75, pp. 509-520. Disponible en: <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/educere/article/view/15343>. Recuperado el 06 de noviembre de 2020.
- Liendo, Mariely; García, María y López, Maritza. (2015). Lineamientos para la transición del plan de estudio del programa tecnología agropecuaria de la UCLA. **Revista REDINE.** Vol. 8, N° 2, pp. 25-31. Disponible en: <https://revistas.uclave.org/index.php/redine/article/view/1241>. Recuperado el 19 de septiembre de 2020.

- Muñoz, Alejandra y Simoza, Melany. (2016). **Efectos de un programa informativo formativo de proyecto de vida en estudiantes del programa Samuel Robinson UCV cohorte 2014- 2015.** (Trabajo de pregrado). Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Disponible en: <http://saber.ucv.ve/handle/10872/20126>. Recuperado el 11 de octubre de 2020.
- Nowowiejski, Dean. (2017). La importancia de un concepto de autodesarrollo a largo plazo para los oficiales del Ejército. **Military Review**. Tercer trimestre, pp. 54-62. Disponible en: <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/3rdQtr2017/la-importancia-de-un-concepto-de-autodesarrollo-a-largo-plazo-para-los-oficiales-del-ejercito.pdf>. Recuperado el 29 de octubre de 2020.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) - Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC). (2020). **COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después.** 13 de mayo de 2020. Disponible en: <http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf>. Recuperado el 19 de enero de 2021.
- Parreira, Artur y Lehmann, Lucia. (2019). Instrumentos inovadores de aprendizagem: uma experiência como WhatsApp. **Revista Lusófona de Educação**. N° 43, pp. 78- 87. Disponible en: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/349/34959264006/html/index.html>. Recuperado el 14 de diciembre de 2020.
- Pessoa, Aglae; Taboada, Ana y Jansiski, Lara. (2016). Uso de la aplicación WhatsApp por estudiantes de Odontología de Sao Paulo, Brasil. **Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud**. Vol. 27, N° 4, pp. 503- 514. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6544153>. Recuperado el 05 de noviembre de 2020.
- Renna, Henry. (2020). **El derecho a la educación en tiempos de crisis: alternativas para la continuidad educativa. Sistematización de estrategias y respuestas públicas en América Latina y el Caribe ante el cierre de escuelas por la pandemia del COVID-19.** (Documento de trabajo para estudiantes). Caracas: UAR- UNEM- Clúster Educación. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/el-derecho-la-educacion-en-tiempos-de-crisis-alternativas-para>. Recuperado el 17 de enero de 2021.
- República Bolivariana de Venezuela. Universidad del Zulia. Consejo

- Universitario. (2006). **Acuerdo N° 535. Normas sobre currículo universitario.** Vicerrectorado Académico. 06 de diciembre del 2006. Maracaibo, Venezuela. Disponible en: <https://curriculoluzcol.files.wordpress.com/2015/02/acuerdo-535-curriculo-de-luz.pdf>. Recuperado el 16 de noviembre de 2020.
- Rincón, Tibisay; Aldana, Edgardo y Rincón, Hugo. (2018). Régimen semipresencial como oportunidad de avance a estudiantes repitientes de Fisiología Humana. **Cuaderno Transformación Académica Universitaria.** Vol. 1, N° 1, pp. 103-108.
- Ríos, Alma. (2015). Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic's) en la educación superior a distancia en México: estudios de derecho, retos y oportunidades. **Enlace: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento.** Vol. 12, N° 3, pp. 124-141. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/enlace/article/view/20630>. Recuperado el 11 de septiembre de 2020.
- Rodríguez, Daniela. (2020). Más allá de la mensajería instantánea: WhatsApp como una herramienta de mediación y apoyo en la enseñanza de la Bibliotecología. **Información, Cultura y Sociedad: Revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas.** N° 42, pp. 107-126. Disponible en: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/2630/263062301012/index.html>. Recuperado el 24 de enero de 2021.
- Rodríguez, Edwin y Quintero, Hugo. (2018). Competencias comunicativas del docente en un entorno virtual de aprendizaje. **Revista Encuentro Educativo.** Vol. 25, N° 1, pp. 121-13. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/encuentro/article/view/32946>. Recuperado el 19 de noviembre de 2020.
- Salazar, Jenny. (2018). **Unidad de Autodesarrollo.**(Documento). Universidad del Zulia, Facultad de Medicina. Maracaibo, Venezuela. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/392210701/Informacion-de-La-Unidad>. Recuperado el 20 de octubre de 2020.
- Salgado, Ana. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. **LIBERABIT.** N° 13, pp. 71-78. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272007000100009. Recuperado el 28 de noviembre de 2020.
- Sanz, Ismael; Sáinz, Jorge y Capilla, Ana. (2020). **Efectos de la crisis del coronavirus en la educación.** (Informe). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Madrid, España. Disponi-

- ble en: <https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/04/EFFECTOS-DE-LA-CRISIS-DEL-CORONAVIRUS-EN-EDUCACION.pdf>. Recuperado el 19 de enero de 2021.
- Suárez, Belén. (2017). WhatsApp como herramienta de apoyo a la tutoría. **REDU: Revista de Docencia Universitaria**. Vol. 15, N° 2, pp. 193-210. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6276894>. Recuperado el 24 de noviembre de 2020.
- Suárez, Belén. (2018). WhatsApp: su uso educativo, ventajas y desventajas. **Revista de Investigación en Educación**. Vol. 16, N° 2, pp. 121-135. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6636915>. Recuperado el 25 de noviembre de 2020.
- Veytia, María y Bastidas, Felipe. (2020) WhatsApp como recurso para el trabajo grupal en estudiantes universitarios. **Apertura (Guadalajara, Jal.)**. Vol. 12, N° 2, pp. 74-93. Disponible en: www.redalyc.org/articulooa?id=68864946005. Recuperado el 24 de febrero de 2021.
- Vilches, María y Reche, Eloísa. (2019). Limitaciones de WhatsApp para la realización de actividades colaborativas en la universidad. **RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia**. Vol. 22, N° 2, pp. 57-75. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6968457>. Recuperado el 25 de noviembre de 2020.
- Zurbano, Lilian; Borges, Anaiky y Urías, Graciela. (2018). El autodesarrollo comunitario. Experiencias en las instituciones educativas. Autodesarrollo comunitario desde la educación. **Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa (REFCalE)**. Vol. 6, N° 1, pp. 17-31. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/325229867_EL_AUTODESARROLLO_COMUNITARIO_EXPERIENCIAS_EN_LAS_INSTITUCIONES_EDUCATIVAS. Recuperado el 19 de noviembre de 2020.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro
Educacional

Vol. 28, N° 1 Enero - Junio 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Junio de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org